

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

МОЛИЯВИЙ РИСКЛАРНИ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ ВА БОШҚАРУВ ЁНДАШУВЛАРИ

Баймуратова Г.Т
Oriental universiteti доценти

Боймуродова Л.Т
Тошкент давлат иқтисодийёт университети ўқитувчиси

Annotatsiya: *Мазкур мақолада молиявий рискларни баҳолаш ва бошқаришнинг асосий ёндашувлари ўрганиб чиқилган. Молиявий рискларни баҳолаш усуллари тавсифи келтирилади. Молиявий рискларни бошқариш тамойиллари кўриб чиқилади.*

Kalit so'zlar: *иқтисодийёт, молиявий риск, молиявий рискларни бошқариш, молиявий рискларни баҳолаш усуллари, риск объекти, риск субъекти, капитал, иқтисодий инқироз, актив, пассив, диверсификациялаш, инвестицион стратегия.*

1. Кириш. Дунё мамлакатларида макроиктисодий мувозанатни сақлаш, иқтисодий тармоқлари учун рақобатбардош муҳитни шакллантириш жараёнига табиий, техноген ва бошқа омиллар таъсирида вужудга келадиган рисклар, асосан молиявий рискларнинг таъсири ортиб бораётганлиги кузатилмоқда. Хусусан, дунё суғурта бозорида “2020 йилда жами суғурта мукофотлари ҳажми 6292,6 млрд. долларни, шу жумладан, ҳаёт суғуртасидан бошқа суғурта тармоғи бўйича 3376, 3 млрд. долларни”¹ ташкил этган бўлса, “2021 йилда барчани ташвишга солган COVID-19 пандемиясидан суғурта саноатининг кўрган зарари 20 млрд. доллардан ошганлиги оқибатида жами қоплама тўловлари ҳажми 104 млрд. доллар даражасида бўлиши прогноз қилинаётганлиги”² риск омилларни баҳолаш ва уларни бошқариш услубларини такомиллаштириш заруратини юзага келтирди.

Иқтисодийёт ривожланишида умумий тенденциялар кузатилиб, бозорларнинг глобаллашуви, рақобатнинг кучайиши, ҳаётнинг барча жабҳаларида технологик тизимларнинг мураккаблашуви, мамлакатларнинг турмуш даражасидаги тафовутнинг ошишига боғлиқ ижтимоий кескинлик ўсиши билан изоҳланадиган ноаниқликларнинг ўсиши буларнинг тавсифи саналади. Бунда иккита “зиддиятли” омил юзага келади: бир томондан бу сабаблар ноаниқлик даражасини оширса, иккинчи томондан рискларни бошқаришнинг янги имкониятлари пайдо бўлишига кўмаклашади. Шунга боғлиқ равишда тизимли ёндашув тамойилларини янада тўлиқроқ қўллаш асосида рискларни таҳлил қилиш ва баҳолашга методологик ёндашувларни такомиллаштириш муаммоси ҳозирги вақтда энг долзарб ҳисобланади. Иқтисодийётнинг тегишли соҳасининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олувчи бошқариладиган тизимни куриш уни ҳал қилиш натижасидир.

Шуни таъкидлаш жоизки, молиявий рисклар – бу молиявий фаолиятни амалга оширишда шарт-шароитлар ноаниқлиги ҳолатида даромад ва капитални йўқотиш кўринишидаги салбий молиявий оқибатларнинг юзага келиш эҳтимоли [1]. Бизнинг фикримизча, улар бошқарувда ҳисобга олишни талаб қиладиган қуйидаги тавсияларга эга:

– молиявий риск даражаси доимий мониторинг ва тузатишларни талаб қиладиган ўзгарувчан

¹https://www.swissre.com/dam/jcr:05ba8605-48d3-40b6-bb79-b891cbd11c36/sigma4_2021_en.pdf

²<https://www.unian.net/insurance/strahovshchiki-predstavili-otchet-o-globalnyh-riskah-2021-goda>

миқдор бўлганлиги сабабли мониторинг зарурати;

- иқтисодий фаолият билан нозик ўзаро алоқа, чунки амалиётда риск даражаси иқтисодий зарар миқдори – тушум ёки фойданинг бир қисмини йўқотиш, асосий капитал, шунингдек, банкротлик истикболи билан белгиланади;

- формаллаштириш имкониятларининг мавжудлиги, чунки молиявий риск статистик моделлар ёрдамида тавсифланиши мумкин бўлган потенциал зарарнинг эҳтимоли ва ҳажми билан тавсифланади;

- формал ва ноформал ёндашувларнинг бирикмаси, чунки миқдорий баҳолаш ишончли маълумотлар ва самарали, ишончли методикалар (масалан, бозор ёки кредит рисклари) мавжудлиги билан белгиланади.

Адабиётлар шарҳи. Ўз навбатида, белгиланган мақсадга эришиш – молиявий рискнинг якуний натижага таъсирини минималлаштириш имконини берувчи самарали молиявий рискларни бошқариш фақат риск етарлича тўлиқ ва аниқ баҳоланган ҳолатда мумкин бўлади. Танланган мавзу бўйича маҳаллий ва хорижий адабиётларни таҳлил қилиш, молиявий рискларни баҳолашнинг методик масалалари Р. Андерсон, С. Вебер, В.В. Витлинский, В.М. Гранатуров, Ж. Даниельсон, И. В. Зайцев, А.Б. Каминский, Ф.Найт, Т.Фишер каби кўплаб олимлар томонидан ўрганилган деган хулосага келиш имконини берди. Улар ўз тадқиқотларида ушбу жараёни назорат қилишни ўрганишнинг асосий мезонларини аниқлаб бердилар.

Молиявий рисклар тўғрисида олинган билимларни умумлаштирган ҳолда хулоса қилишимиз мумкинки, уларни баҳолаш риск даражасини унинг мақбуллик даражаси билан таққослашдан иборат. Қабул қилинадиган рисклар гуруҳига киритиш мезони сифатида ҳар бир риск портфели учун индивидуал бўлган параметрлар тизими хизмат қилади. Рискларни баҳолаш методикасига қўйиладиган асосий талаблар сифатида иқтисодий мақсадга мувофиқлик, миқдорий ва сифат хусусиятларини таққослаш, хулосаларнинг ишончлилиги ва объективлиги, нисбий аниқлик намоён бўлади. О.В. Олейникова томонидан олиб борилган тадқиқотларга кўра, ҳозирги вақтда эҳтимолий йўқотишларни аниқлаш бўйича қарор қабул қилишнинг асосий жиҳатлари рискларни бошқаришнинг қуйидаги ёндашувлари билан боғлиқ: фаол, адаптив ва консерватив (пассив) [2]. Ҳозир уларнинг ҳар бирини бирма-бир кўриб чиқамиз.

3.Тадқиқот методологияси. Молиявий рискларни баҳолаш усуллари ва бошқарув ёндашувлари бўйича маълумотларни ўрганиш ва тўпланган маълумотларни таҳлил қилиш, синтезлаш, мантиқий фикрлаш каби усулларидан фойдаланилди.

4.Таҳлил ва натижалар муҳокамаси

Актив бошқарув рискларни минималлаштириш учун мавжуд маълумотлар ва усуллардан максимал даражада фойдаланишга асосланади. Бу метод бошқарув таъсирлари молиявий операция натижасига таъсир қилувчи риск омиллари ва ҳодисаларининг олдини олиши кераклигини англатади. Ўз навбатида, асосий харажатлар рискларни прогнозлаш ва баҳолаш, шунингдек, доимий назорат ва мониторингни ташкил этиш билан боғлиқ бўлади. Мослашувчан ёндашув “икки йўналишидагини бирини танлаш”, бошқача айтганда, алақачон юзага келган вазиятга “мослаштириш” тамойилига амал қилади. Бунда бошқарув таъсири операция жараёнида атроф-муҳитдаги ўзгаришларга реакция сифатида намоён бўлади. Мазкур ҳолатда, эҳтимолий йўқотишларнинг фақат маълум бир қисми прогноз қилинади ва олди олади. Консерватив ёндашув тўғридан-тўғри содир бўлган зарар билан ишлайди ва унинг кейинги воқеаларга таъсирини бартараф этишга ҳаракат қилади. Консерватив ёндашув билан боғлиқ рискларни бошқариш харажатлари минимал бўлиши мумкин, бироқ эҳтимолий зарар миқдори борасида бундай деб бўлмайди. Шу боис, консерватив ёндашув амалда кам қўлланилади.

1-расм. Молиявий рискларни бошқаришнинг асосий тамойиллари³

Шуни таъкидлаш керакки, риск бўйича барча ишлар рискларни бошқариш субъектлари ва объектлари ўртасидаги муносабатлар тизимида кўриб чиқилиши керак. Бошқача айтганда, бошқарув тизими - бу исталган натижага эришиш учун бошқарув тизимининг бошқариладиган тизимга таъсир қилишнинг мураккаб механизми. Биз рискларни бошқариш тизим сифатида бошқарув объекти томонидан ифодаланадиган бошқариладиган, бошқарувчи ва бошқарув субъекти каби иккита қуйи тизимдан иборат эканлигини кўрамиз. Бошқарув объекти деганда рискли капитал қўйилмалар, рискни амалга ошириш жараёнида хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги иқтисодий муносабатлар тушунилади. Рискларни бошқариш тизимида менежмент субъекти - бу махсус одамлар гуруҳи (молиявий менежер, риск менежери, раҳбар). У бошқарув объектига мақсадли таъсир кўрсатади

Рискларни бошқариш тизими қарор қабул қилиш жараёнини ўз ичига олганлигига эътибор қаратамиз. Бироқ, унинг функциялари бу билан чекланмайди. Шунингдек, у рискли позицияларнинг келгуси мониторинги билан шуғулланади, бўлинмалар ўртасидаги ўзаро муносабатлар тартибини назорат қилади. Рискларни бошқариш тизимини таҳлил қилиш жараёнида тизимли ёндашув сифатида асосий методологик воситадан фойдаланиш тавсия этилади, бу эса юзага келадиган вазиятларни ташкилотнинг муҳитини ҳисобга олган ҳолда турли томонлардан кўриб чиқишга имкон беради. Шуни ҳам унутмаслик керакки, ҳозирги вақтда корхонанинг инвестицион стратегияси узоқ муддатли истиқболда корхоналарнинг инқирозга чидамлилигини тартибга солувчи энг муҳим омиллардан бири сифатида биринчи ўринга чиқади. Шу муносабат билан ресурс салоҳиятини мажбурий диверсификациялаш ва инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ўзлаштириш билан ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга [3].

1-жадвалда биз молиявий рискларни бошқариш тамойилларининг ҳар бирини тавсифлаймиз

1-жадвал

³<https://yandex.ru/search/?text=ФИНАНСОВЫЕ+РИСКИ%3A+МЕТОДЫ+ОЦЕНКИ+И+ПОДХОДЫ+К+УПРАВЛЕНИЮ&clid=2411726&lr=10335> маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси
“IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA”

Молиявий рискларни бошқариш тамойилларининг тавсифи⁴

№ т/р	Бошқарув тамойили	Тавсифи
1.	Рискларни қабул қилиш онглилиги	<p>Ушбу тамойилнинг моҳияти шундан иборатки, қарор қабул қилувчи шахс маълум бир операциядан фойда олишига умид қилиб, онгли равишда таваккал қилиши керак. Баъзи операциялар жараёнида “рискдан қочиш” усулини қўллаш мумкин бўлса-да, уни ташкилотнинг иқтисодий фаолиятдан тўлиқ чиқариб ташлаш мумкин бўлмайди, чунки молиявий риск корхонанинг кўплаб хўжалик операцияларига таъсир қилувчи объективликдир.</p>
2.	Қабул қилинган рискларнинг бошқарилувчанлиги	<p>Молиявий рисклар портфели объектив ёки субъектив хусусиятидан қатъи назар, бошқарув жараёнида бартараф этилиши эҳтимолий рисклардан иборат бўлиши керак. Зарарсизлантириш мумкин бўлмаган рискларни эътиборсиз қолдириш ёки ташқи суғурталовчига ёки бизнес бўйича ҳамкорларга ўтказиш мумкин. Ушбу тамойилнинг яққоллигини ҳисобга олмаган ҳолда, кўплаб менежерлар рискнинг “нопрофил” турларини бошқариш учун масъулиятни ўз зиммаларига оладилар. Натижада, улар миждозлар, инвесторлар ва ходимлар олдида ишбилармонлик обрўсига путур етказадиган кўплаб муаммоларга дуч келишади. Оқибатда, мавжуд вазият катта молиявий йўқотишларга олиб келиши мумкин.</p>
3.	Қабул қилинган рисклар даражасининг ўтказилган операциялар даромадлиги даражаси билан солиштирувчанлиги и Даража	<p>Бу тамойил молиявий менежментда асосий ҳисобланади. Бу корхона фақат ўтказилаётган молиявий операция натижасида қопланадиган рискларни ўз зиммасига олиши кераклигини аниқлатади.</p>

⁴<https://yandex.ru/search/?text=ФИНАНСОВЫЕ+РИСКИ%3A+МЕТОДЫ+ОЦЕНКИ+И+ПОДХОДЫ+К+УПРАВЛЕНИЮ&clid=2411726&lr=10335>

маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

4.	Қабул қилинган рисклар даражасининг эҳтимолий йўқотишлар билан солиштирувчанлиги	Ушбу тамойилни амалга ошириш корxonанинг муайян хўжалик операцияси натижасида кўрган зарарларини қоплаш учун зарур бўлган захирани яратишдан иборат. Акс ҳолда, риск ҳодисаларининг бошланиши активларнинг маълум бир қисмининг йўқолишига олиб келиши мумкин, корxonанинг бутун фаолиятига зарар етказиши мумкин, бу унинг фойда олиш потенциалини ва кейинги ривожланиш суръатини пасайтиради.
5.	Рискларни бошқаришда вақт омилини ҳисобга олиш	Рискларни аниқлашда вақт омили ҳам муҳим ўрин тутди. Молиявий операция қанча узоқ давом этса, корxона шунчалик кўп рискларга дуч келиши мумкин
6.	Рискларни бошқариш тизимида корxона стратегиясини ҳисобга олиш	Рискларни бошқариш тизимини қуриш корxonанинг умумий стратегиясига мос келадиган умумий тамойиллар, мезонлар ва ёндашувлар асосида амалга оширилиши керак. Унга асосланиб, бошқарувчилар ўз кучларини максимал фойда келтирадиган риск турларига қаратадилар, қабул қилиниши эҳтимолий рискларнинг руҳсат этилган максимал миқдорини аниқлайдилар ва уларни бошқариш учун зарур ресурсларни ажратадилар.

5. Хулоса ва таклифлар

Шундай қилиб, рискларни бошқариш тизими кўриб чиқилган тамойилларга асосланган ўзаро боғлиқ ва ўзаро алоқадор элементлар тизимидир. Ушбу тизим рискларни бошқариш сиёсатини шакллантириш учун асос бўлиб, уларни минималлаштириш чораларини ишлаб чиқишни ўз ичига олади.

Адабиётлар/Литература/Reference

1. Баутин В.М. Диверсификация в системе устойчивого развития предпринимательских структур АПК// Синергия. 2015. № 1. С. 60-65.
2. Красносельских И.М. Основные проблемы экономической безопасности в РФ // Успехи современной науки. 2016. Т. 2. № 4. С. 7982.
3. Лыкова А.И., Батищев А.В. Развитие концепции управления бизнес-процессами организации: от классического подхода к ВРМ- системам // Синергия. 2015. № 1. С. 48-54.
4. Овсянников С.В., Давыдова Е.Ю. Инвестиционная стратегия. - Воронеж: ВЭПИ, 2014. - 141 с.
5. Романова И.Б., Ермишина О.Ф., Сажина С.С., Иванчук А.В. Внутренний аудит и внутренний контроль в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта: от теории к практике // Успехи современной науки и образования. 2019. Т 2. № 4. С. 64-66